

ГЛОБАЛЛАШУВ ДАВРИДА ЖИНСИЙ ТАРБИЯГА ОИД БИЛИМЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ

Миракбарова Дилдора Миралишер қизи

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), в.в.б. доцент, Тошкент давлат аграр
университети

dmirakbarova@yandex.com

97 703 93 07

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10677469>

Аннотация. Инсон жамиятда ривожланиб, шаклланиб борар экан инсоний эҳтиёжларини нафақат табиий йўл билан қондириши, балки уни чиройли, ахлоқ нормаларига мослаш каби тамойилларга асосланиб иш кўради. Бунда, албатта, инсон яшаётган жамиятнинг, атроф-муҳитнинг таъсири жуда катта. Ушбу юқорида саналган ижтимоий одоблар нафақат инсоннинг дунёқарашига, балки унинг оилавий муносабатларига ҳам маънавий таъсир ўтказмай қолмайди.

Калим сўзлар: “оммавий маданият”, жинсий тарбия, жинс, фарзанд, таълим-тарбия.

Бугунги кунда “оммавий маданият” номи остида инсонийлик, ахлоқ принципларига зид бўлган маданиятсизлик бутун дунёга кенг ёйилиб бормоқда. Энг ачинарлиси, унинг асосий мақсади, ҳаракати никоб остида бўлиб, кўплаб инсонлар “оммавий маданият” тарғиботчиларига айланиб қолаётганларини ҳатто ўзлари сезмайдилар ҳам. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев таъкидлаб ўтганидек, “Биз бугун жаҳолат деган балога иқтисодиёт соҳасида ҳам, таълим-тарбия, соғлиқни сақлаш, маданият тизимида ҳам, кўйинги, ҳаётимизнинг барча жабҳаларида дуч келяпмиз ва бу иллат кўл-оёғимизда бамисоли кишан бўлиб турибди. Бу кишандан халос бўлмасдан туриб, тараққиёт ва ривожланиш ҳақида ҳеч қандай сўз бўлиши мумкин эмас. Айни вақтда, маданият соҳасида жаҳолатга қарши маърифат билан курашиш, ёшларимизни ҳақиқий санъатни англашга ўргатиш, уларнинг эстетик оламини соғлом асосда шакллантириш бўйича олдимизда жуда муҳим вазифалар турибди”.[1, 195-б.]

““Оммавий маданият” номи остидаги ахлоқсизлик ғояси ХХ асрнинг ўрталаридан бошлаб тезлик билан бутун дунёга тарқалди ва унинг турли кўринишдаги йўналишлари сони кундан-кунга ортиб бормоқда. Унинг бугунги кундаги асосий тарғиботчилари оммавий ахборот воситалари ва интернет тармоғи бўлиб қолмоқда. Аслида бир қарашда “оммавий маданият” ҳурфикрлилик, инсон эрки тарафдоридек кўринади, лекин барча “илму амали”нинг негизида эътибор берилса, аслида у инсонни фикрлашига, тафаккур қилишига зид эканлиги аён бўлади. Ҳатто миллий, диний тарбиядан, урф-одатлардан бегоналашиш, уларни менсимасликка даъват қилиш ҳолатлари ҳам кузатилаётгани айниқса, ташвишлидир”.[2, 99-б.] Юқоридаги фикрлар асосли бўлиб, бу жараёнга лоқайдлик миллий ва диний кадрларимиз унутилиши, ўз мустақил фикри, дидига эга бўлмаган “манқуртлар” авлоди етишиб чиқишига сабаб бўлади.

АҚШда айрим ота-оналар фарзандининг жинсини ўзгартиришига оддий ҳолатдек қарайдилар. Улар фарзандларига ўз жинсини танлаш ҳуқуқини топширганлар. Жинсини ўзгартириш мақсадида қабул қилинадиган гармонал дори

воситалари АҚШда педиатр ва психотерапевт тавсияси асосида берилади. Ва бунда жинсини ўзгартирмоқчи бўлган шахс 10-12 ёшга етган бўлиши лозим. Россияда ҳам бу муолажа 21 ёшдан қўлланилиши мумкин. Баъзи ота-оналар эса трансгендер болани ўзлари психологик шакллантириб қўйишади. Фарзандининг бундай танловига рози бўлган ота-оналар шоу бизнес оламида ҳам кўплаб учрайди. Масалан, Брэд Питт ва Анджелины Джолининг 13 ёшли қизи ўзини ўғил болалардек тутуди, кийинади, сочини турмаклайди. Ҳаттоки, ўзининг айтишича, бир йил давомида гармонларни ўзгартирувчи дори воситаларини ҳам қабул қилмоқда. Шарлиз Тероннинг боқиб олган ўғли эса ўзини қизлар либосида эркин ҳис қилишини айтиб ўтган. Муҳлисларнинг кўз олдида бўлаётган бундай ахлоқсиз ҳолатлар уларга ҳам таъсир этмай қолмайди.

Табиийки, жинсини ўзгартириш масаласига ҳар бир инсонпарварликни тарғиб қилувчи дин қарши чиқади. Шунингдек, Ислом дини ҳам. Фикҳ олимлари янги маънавий муаммолардан бири бўлмиш ушбу ҳолатни ўрганиб чиқиб, фатво беришган: “Ислом Фикҳи Академияси Маккаи Мукаррамада, Робитанинг биносида, 1409 ҳ.с. 13-20 ражаб (1989 йил, 19-26 февраль) кунлари бўлиб ўтган ўн биринчи мажлисида эркакни аёлга айлантириш ва аксинча қилиш ҳақидаги масалани кўриб чиқди. Муноқаша ва фикр алмашувлардан кейин Ислом Фикҳи Академияси бир овоздан қуйидаги қарорларни қабул қилди: эркаклик ва аёллик аъзолари тўлиқ бўлган шахсларни бир жинсдан иккинчи жинсга айлантириш мумкин эмас. Бундай ишни қилишга уринишнинг ўзи уқибатга лойиқ жиноятдир. Чунки бу Аллоҳ яратган нарсани ўзгартиришга уринишдир. Аллоҳ таоло Қуръонда шайтоннинг гапини нақл қилиб: “Уларга амр қилсам, Аллоҳнинг яратганини ўзгартирарлар”, деган (Нисо сураси, 119-оят).[3, 619-б.] Демак, танадаги моддий касалликни бартараф этишга шариат руҳсат беради.

Маънавий иллатни вақтида даволамаслик тузатиб бўлмас оқибатларга олиб келади. Масалан, Ғарб ўзини бирор жинсга мансуб деб билмай, аросатда ҳаёт кечираётган инсонлар кўп учрайди. Шунингдек, баъзилар жинсини ўзгартириб, танлови ёқмаса тиббиёт ходимларидан яна ўз жинсига қайтаришни талаб қилади. Ўзининг аввалги жинсига қайтганда ҳам улар тўлақонли ҳаёт кечири олмай, афсус надоматда яшайдилар. Бизнинг фикримизча, бу муаммонинг асл негизи уларга тўғри жинсий тарбия бермаганлик, ўз жинси ва ўзлигига ҳурматни уйғотмасликдан келиб чиқади. Сабаби инсонни ўзини борича, Аллоҳ яратган хилқатда қабул қила олса, шукроналик руҳиятида бўлса, турли ноўрин, бекорчи ҳаёллар уни безовта қилмайди, ўзини бундай хатолардан асраб қолади.

Бугунги кунда долзарб мавзулардан бирига айланган “жинсий тарбия” фанини мактабларга дарс соати сифатида киритиш ҳақидаги мулоҳазалар халқимизнинг аксарият қисми томонидан салбий кутиб олинди. Лекин, бизнингча, “жинсий тарбия” аслида нафақат эр-хотин муносабатларини, балки йигитларда ўғил болаларга хос, қизларда қиз болаларга мос миллий ва диний фазилатларни шакллантириш асосидир. Ва бу масала билан энг аввало, оилада ота ва она шуғулланиши даркор. Чунки балоғатга етиш даврида ўғил болалар ва қизлар айрим “нозик” саволларга жавоб топишда қийналадилар. Ота-она ва фарзанд ўртасидаги гўёки уят деб номланувчи девор, ўсмирларни қизиқтирган саволларига оиладан эмас, балки ижтимоий тармоқлардан жавоб излашга олиб келади. Сир эмаски, ижтимоий тармоқларда доим ҳам фойдали ва тиббий-тарбиявий ўлчовларга жавоб бера оладиган маълумотлар

жойлаштирилмайди. Ўсмир ёшлар оилада ўзларига керакли билим ва кўникмаларни олишлари чекланган экан, демак, ўқув муассасаларида жинсий тарбия масаласидаги саволларга шу соҳа мутахассислари томонидан жавоб олиш, гигиена талабларини сингдириш, тўғри таҳорат ва ғул қилиш шартларини ўргатишга эътибор қаратиш лозим. Демак, фарзанд ва ота-она муносабатлари фақат бир авлодга тегишли бўлибгина қолмай, балки келажак авлод тарбиясини шакллантиришда муҳим аҳамият касб этар экан, “жинсий тарбия” масаласи ўз долзарблигини таъкидлаб турибди. Шу боис, ушбу масалага лоқайдлик билан ёндошиш келажакимиз учун катта маънавий хавф солиши мумкин.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш. М. “Халқимизнинг розилиги бизнинг фаолиятимизга берилган энг олий баҳодир”. 2-жилд. “Ўзбекистон” НМИУ. Тошкент – 2018 йил.
2. И. Саифназаров, Ф. Саифназарова “Ёшлар ва оила – Ватан таянчи”. “Та’лим nashriyoti”. Тошкент – 2018 йил.
3. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф “Кифоя” 3-жуз. “HILOL-NASHR” нашриёти. Тошкент – 2015 йил.